

Dateiübersicht

Nr.	Dateiname	Beschreibung	Kapitelverweis
1.	Skript zur Umwandlung von PDF- in Textdateien.py	Das Skript wurde genutzt, um die heruntergeladenen Geschäftsberichte im PDF-Format in ein .txt-Dateiformat zu überführen.	5.3
2.1	Permutationstest S&P.xlsx	In dieser Datei wurde der Permutationstest auf Basis der S&P-Ratings durchgeführt.	5.5
2.2	Permutationstest Moody's.xlsx	In dieser Datei wurde der Permutationstest auf Basis der Moody's-Ratings durchgeführt.	5.5
3.1	Skript zur LLM-Abfrage.py	Das Skript wurde zur LLM-Abfrage der vollständigen Einzelberichte eingesetzt.	5.6
3.2	Skript zur Optimierung der Kombination mittels Grid Search.py	Das Skript wurde zur Optimierung der Gewichtung und Entscheidungsschwellen für die Kombination der Einzelprognosen verwendet.	5.6 und 5.7
3.3	Ergebnisse S&P.xlsx	In der Datei finden sich die Ergebnisse für S&P auf Basis der vollständigen Einzelberichte.	5.6
3.4	Ergebnisse Moody's.xlsx	In der Datei finden sich die Ergebnisse für Moody's auf Basis der vollständigen Einzelberichte.	5.6
4.1	Skript zur Generierung von Zusammenfassungen.py	Das Skript wurde zur Generierung der Zusammenfassungen aus den vollständigen Lageberichtsteilen genutzt.	5.7
4.2	Skript zur LLM-Abfrage.py	Das Skript wurde zur LLM-Abfrage der zusammengefassten Einzelberichte eingesetzt.	5.7
4.3	Ergebnisse S&P.xlsx	In der Datei finden sich die Ergebnisse für S&P auf Basis der zusammengefassten Einzelberichte.	5.7
5.1	Skript zur LLM-Abfrage.py	Das Skript wurde zur LLM-Abfrage der vollständigen Berichte eingesetzt.	5.8
5.2	Ergebnisse Gemini.xlsx	In der Datei finden sich die Ergebnisse für S&P und Moody's auf Basis der vollständigen Berichte unter Nutzung von Gemini.	5.8
5.3	Ergebnisse GPT.xlsx	In der Datei finden sich die Ergebnisse für S&P und Moody's auf Basis der vollständigen Berichte unter Nutzung von GPT.	5.8
5.4	Ergebnisse Llama.xlsx	In der Datei finden sich die Ergebnisse für S&P und Moody's auf Basis der vollständigen Berichte unter Nutzung von Llama.	5.8
6.1	Skript zur LLM-Abfrage.py	Das Skript wurde zur LLM-Abfrage mittels Chain-of-Thought-Promptings eingesetzt.	5.9
6.2	Ergebnisse S&P.xlsx	In der Datei finden sich die Ergebnisse für S&P auf Basis der CoT-Prompts.	5.9
6.3	Ergebnisse Moody's.xlsx	In der Datei finden sich die Ergebnisse für Moody's auf Basis der CoT-Prompts.	5.9